

doctorandă, Universitatea de Stat din Moldova

Daniela COROIANU

CZU 37.091 | 10

Importanța valorificării tradițiilor și obiceiurilor prin intermediul activităților formale și nonformale în școala Waldorf

Rezumat: Articolul prezintă o viziune asupra educației, a evoluției și influențelor externe asupra acesteia de-a lungul timpului. De asemenea, se subliniază aspectele de calitate ale educației, cerințele și necesitățile societății de astăzi. Se face apel la înțelegerea naturii individuale și unice a copilului și la necesitatea adaptării educației la nevoile și capacitățile sale individuale. În acest sens, educația trebuie să se adapteze la specificul fiecărui copil și să îi ofere mediul și instrumentele necesare pentru a-și dezvolta potențialul. Astfel, se pune accent pe importanța tradiției și obiceiurilor naționale ca parte componentă a dezvoltării armonioase a copilului și pe educația în spiritul acestora, în cadrul alternativei educaționale Waldorf.

Cuvinte-cheie: educație, pedagogia Waldorf, activități formale, activități nonformale, tradiție, personalizare.

Abstract: The article presents a view of the current reality of education, its evolution and external influences over time. It also highlights the quality aspects of education, the demands of the time and the needs of society. It calls for an understanding of the individual and unique nature of each child and the need to adapt education to children's individual needs and abilities. In this sense, education must be adapted to the specificity of each child and provide the environment and tools necessary to develop their potential. This emphasizes the importance of national traditions and customs as part of a child's harmonious development, and education in the spirit of these traditions and customs within the Waldorf educational alternative.

Keywords: education, Waldorf pedagogy, formal activities, non-formal activities, tradition, custom.

INTRODUCERE

În contextul realității actuale, *educația prin intermediul tradițiilor* poate fi privită drept o idee arhaică. Lumea de astăzi este tentată să facă față cerințelor timpului: globalizare, digitalizare, industrializare. Tot mai des apare necesitatea educației pentru viitor. Se pune accent pe autodezvoltare, autoeducație – lucruri utile și importante pentru o societate de calitate, însă care sunt aceste criterii de calitate, cum facem apel la amalgamul de cunoștințe pe care le asimilăm din mass-media, internet etc. și cum putem distinge această calitate?

Sunt întrebări și raționamente care ne pun pe gânduri, însă educația este în continuă evoluție. Alternativele educaționale nu sunt o noutate, ci sunt baze pedagogice solide fondate în secolul trecut, care se tot îmbogățesc și creează noi direcții, cum ar fi *parentingul*, grădinițe și școli private super dotate, cursuri online etc. Prin urmare, educația fiind în continuă schimbare, calitatea rămâne un aspect crucial al procesului educațional.

În educație, criteriile de calitate includ atât criterii generale, cum ar fi acuratețea, relevanța, valabilitatea și credibilitatea, cât și criterii specifice, care se referă la metodele de predare, materialele didactice, evaluarea și feedback-ul.

Societatea actuală este influențată de schimbări culturale și naționale care au dus la apariția unor noi obiceiuri ale educației. Dat fiind societatea noastră transformată în una de consum, devine tot mai dificil să satisfacem necesitățile acesteia. Consumatori direcți sunt părinții, în căutare de inovație în educație. Ei explorează alternativele educaționale și, uneori, se avântă spre prima opțiune mediatizată pe larg, fără a-și pune întrebări și a cunoaște esența și idealul educațional al acesteia, fără a se întreba dacă ea este potrivită pentru educația copilului lor, dacă această ideologie se regăsește în sistemul de valori al familiei.

Pentru a asigura o educație de calitate, este important ca aceasta să se fondeze pe o serie de baze pedagogice solide, cum ar fi teoriile și modelele de învățare și dezvoltare, precum și pe o evaluare riguroasă a eficacității alternativei educaționale respective. Trebuie să menționăm că educația nu poate fi separată de tradiție, deoarece tradiția oferă temelia pe care se poate construi educația. De-a lungul timpului, tradițiile și practicile educaționale au fost transmise din generație în generație și au ajutat la dezvoltarea și formarea societății.

PEDAGOGIA WALDORF – ÎNTRE NECESITATE ȘI TRADIȚIE

Un model evident în valorificarea tradițiilor și obiceiurilor naționale este observat în pedagogia Waldorf. Unul dintre preceptele educației alternative Waldorf (fondată de Rudolf Steiner, filosof, cercetător spiritual, artist, pedagog și gânditor social austriac din secolul al XIX-lea-începutul secolului al XX-lea) este: “Din ființa omului în devenire vor rezulta, ca de la sine, punctele de vedere pentru educație” (4). Aici se face apel la înțelegerea naturii individuale și unice a fiecărui copil și la necesitatea adaptării educației la nevoile și capacitățile sale individuale. În acest sens, educația trebuie să îi ofere copilului mediul și instrumentele adecvate pentru a-și dezvolta potențialul.

Tabelul 1. *Evoluția și dezvoltarea personalității conform pedagogiei Waldorf (periodizată pe septenale)*

Evoluția și dezvoltarea personalității umane pe septenale	Percepția copilului despre lume	Finalități	Tradiții și practici educaționale
Septenalul I 0-7 ani <i>Educația timpurie</i> <i>3-7 ani</i>	Lumea este bună.	<ul style="list-style-type: none"> • Dezvoltarea sănătoasă; • Educarea lucrurilor bune morale; • Dezvoltarea voinței; • Dezvoltarea motricității fine. 	Legătura cu ritualurile – <i>a face ce face adultul</i> , a face conform tradiției
Septenalul II 7-14 ani <i>Educația primară</i> <i>7-12 ani</i>	Lumea este frumoasă.	<ul style="list-style-type: none"> • Educarea frumosului, artisticului; • Dezvoltarea simțirii. 	Legătura cu autoritatea îndrăgită – <i>a iubi ceea ce faci</i> , a iubi tradiția
Septenalul III 14-21 ani <i>Educația gimnazială și liceală</i> <i>12-20 ani</i>	Lumea este adevărată.	<ul style="list-style-type: none"> • Dezvoltarea gândirii prin metode științifice de cunoaștere a lumii; • Maturizarea capacității proprii de judecată. 	Legătura cu realitatea – <i>a înțelege ceea ce faci</i> , a înțelege tradiția

Astfel, pedagogia Waldorf se concentrează nu doar pe dezvoltarea laturii intelectuale a copilului (moment specific societății actuale), ci și pe a celei emoționale, sociale și spirituale [8].

IMPORTANȚA RITMULUI ÎN ȘCOALA WALDORF

În școala Waldorf, ritmul are un rol important în educarea voinței, urmărindu-se ritmul unei ore, al zilei, al săptămânii, al lunii și al anului. Ritmul orei este urmat de împărțirea cursului principal; se desfășoară la începutul cursurilor în primele două ore, în trei părți:

- o parte *ritmică*, prin care este solicitată *voința* copilului;
- o parte *cognitivă*, care se adresează *intelectului*;
- o parte *de povestire*, care se adresează *simțirii*.

Utilizarea ritmului în educație permite să fie abordată întreaga ființă a persoanei educate, nu numai componenta sa intelectuală.

Ritmul zilei presupune studierea materiilor cu caracter cognitiv în prima parte a acesteia și a celor artistice și practice în cea de-a doua parte. Acest lucru face posibilă aprofundarea subiectelor teoretice prin aplicarea lor în practică și prin însuflețirea lor artistică.

Ritmul lunar este intercalat cu cel săptămânal și este reprezentat de orele practice realizate și de existența unor module de 2-4 săptămâni, în care zilnic, între orele 8.00 și 10.00, sunt studiate materiile principale (limba și literatura română, matematica, fizica, chimia, geografia, istoria, biologia etc.). Aceste module poartă denumirea de *epoci*.

Ritmul anual se referă la corelarea conținuturilor tematice studiate cu anotimpurile, sărbătorile calendaristice specifice țării în care se studiază, înzestrate de o predare artistică și transdisciplinară.

Prin intermediul artei (muzicii, dansului și jocului) copilul este încurajat să-și descopere și să-și dezvolte pasiunile și creativitatea. Astfel, educația devine o experiență holistică și integrată. [3]

Datorită acestui fapt, instituțiile Waldorf posedă un set de activități curriculare și extracurriculare transformate pe alocuri într-o tradiție a școlii, care sunt menite să formeze și să dezvolte multilateral personalitatea copilului și să ofere experiența momentelor pe care le parcurg copiii în partea formală și nonformală a orelor.

Tabelul 2. Clasificarea activităților formale și nonformale în cadrul alternativei educaționale Waldorf cu accent pe ritmuri [1, 2, 4, 5]

Ritmuri	Activități formale	Activități nonformale
Ritmul anual: <i>Serbările de toamnă</i> <i>Serbările de iarnă</i> <i>Serbările de primăvară</i> <i>Serbările de vară</i>	Corelarea conținuturilor tematice cu anotimpul. Predarea artistică și transdisciplinară. Sărbătorile calendaristice: <i>Sf. Mihail;</i> <i>Crăciunul;</i> <i>Sfintele sărbători de Paști;</i> <i>Rusaliile;</i> <i>Sânzienele.</i>	*Amenajarea mesei anotimpului; *Sărbătoarea recoltei; *Iarmarocul de toamnă; *Sărbătoarea lampioanelor; *Sf. Martin; *Adventul; *Spectacol de Crăciun; *Spectacol de Paști; *Carnavalul; *Sărbătoarea verii.
Ritmul lunii:	Ora de bază și disciplinele repartizate în epoci: <i>Geneza;</i> <i>Agricultura;</i> <i>Meșteșugurile;</i> <i>Construcția casei;</i> <i>Religia (la opțiunea părinților).</i>	*Concerte de epocă. <i>Grădinăritul și elemente ale acestuia:</i> plantarea boabelor de grâu; activități de îngrijire și prelucrare a pământului. <i>Excursii:</i> la muzeele de istorie și etnografie din țară; <i>întâlniri</i> cu reprezentanți ai diferitelor profesii, <i>master-class-uri</i> cu personalități din domeniul prezentat. Specificul construcției caselor spațiului nostru (măsurări, selecție de materiale, ustensile).
Ritmul săptămânii: <i>Discipline de învățământ, materii practice</i>	Orele practice și disciplinele, împărțite în epoci: <i>Educația tehnologică:</i> lucrul manual, prelucrarea lemnului, cusutul și brodatul, croșetarea și tricotarea. <i>Educația plastică:</i> modelare, lucrul cu lutul.	<i>Galerii de creație, expoziții:</i> lucrări confecționate de elevi, care își găsesc adăpost în ograda școlii (de exemplu, bănci de odihnă; gard decorativ; figuri cioplite din lemn/modelate din lut etc.).

Ritmul zilnic:	Ora de bază: Activități ce fac apel la gândire (cognitive); Activități artistice; Activități practice.	
Ritmul lecției: (structura orei de bază)	Salutul; Partea ritmică; Recapitularea; Predarea temelor noi Partea narativă (<i>caracteristic ciclului primar și gimnazial</i>).	Învățarea poeziilor și cântecelor semnate de poeți și compozitori autohtoni; Conținuturi tematice transmise transdisciplinar: Basme și povești (clasa I); Legende și fabule (clasa a II-a); Povestiri biblice (clasa a III-a); Povestiri despre personalități istorice reale (mituri și legende istorice) (clasa a IV-a).

Pe lângă activitățile menționate mai sus, mai există un șir de activități extracurriculare, evenimente cu o puternică încărcătură și trăire emoțională, la care participă toți membrii comunității. Sunt activități menite să păstreze și să dezvolte tradiția și obiceiurile școlii, cum ar fi:

- Olimpiada Greacă (clasa a V-a);
- Festivalul de Istorie și Cultură Medievală (clasa a VI-a);
- Practica Topografică, Socială și Culturală (clasa a X-a; a XI-a);
- Lucrări anuale (clasa a VIII-a; a XI-a);
- Prezentarea de spectacole (clasa a VIII-a; a XI-a) [3].

În această ordine de idei, ținem să menționăm că școala Waldorf este o școală unitară, care reunește toate treptele de învățământ specifice fiecărei țări, în care se asigură accesul egal și universal la educație. Curriculumul-cadru al școlii Waldorf este corelat la nivelul claselor și al disciplinelor de învățământ și, datorită adecvării sale la etapele de dezvoltare a copiilor și adolescenților, oferă fiecărui elev multiple posibilități de dezvoltare potrivite vârstei sale. Printre acestea, se numără dobândirea de cunoștințe, competențe culturale, atitudini sociale și emoționale, diferite deprinderi practice și aptitudini artistice (inteligente multiple). Obiectivul cadrului didactic este de a se forma pe el însuși ca „artist al educației”, astfel încât elevul să devină creativ din punct de vedere intelectual, artistic, responsabil din punct de vedere social și apt de acțiune. Autoeducația cadrului didactic, formarea și perfecționarea sa în specialitate sunt premise esențiale pentru realizarea acestui obiectiv [9].

Vom încheia cu un citat din Rudolf Steiner: ”În toate vechile tradiții se poate găsi ceva ce este prea puțin luat în seamă, pentru că este prea puțin sau chiar greșit înțeles”. Aici autorul subliniază faptul că tradițiile vechi adesea conțin înțelesuri profunde și semnificații care pot fi trecute cu vederea sau înțelese eronat în lumea modernă. Ele pot conține învățăminte și cunoștințe valoroase, care sunt importante pentru înțelegerea istoriei și culturii unei comunități sau societăți. Prin urmare, este

important să ne apropiem de tradiții cu o minte deschisă și să înțelegem contextul în care au apărut, pentru a le aprecia în mod corect valorile și semnificațiile. Uneori, ceea ce este considerat învechit sau depășit, poate oferi înțelepciune și învățăminte relevante și în zilele noastre.

În concluzie: Educația continuă să evolueze, însă valoarea tradițiilor și a adaptării acestora la cerințele actuale nu trebuie subestimată. Asigurarea calității în educație rămâne un obiectiv esențial, iar modelele pedagogice precum alternativele educaționale (de exemplu, Waldorf) ilustrează modul în care tradiția și inovația pot coexista armonios în procesul de învățare.

REFERINTE BIBLIOGRAFICE:

1. Benesch F. Sărbători creștine. Vol. I. București: Univers Enciclopedic Gold; Cluj-Napoca: Triade, 2011.
2. Benesch F. Sărbători creștine. Vol. II. București: Univers Enciclopedic Gold; Cluj-Napoca: Triade, 2011.
3. Configurarea învățământului din clasele I până într-a VIII-a în școlile Waldorf/Rudolf Steiner – Proiect comun al Secțiunii pedagogice de la Goetheanum și al Centrului de cercetări pedagogice de la Uniunea școlilor Waldorf libere. Cluj-Napoca: Triade, 2009.
4. Richter T. Sarcina pedagogică și obiectivele de învățământ ale unei școli libere Waldorf. Cluj-Napoca: Triade, 2001.
5. Steiner R. Ciclul anului ca proces de respirație a pământului și cele patru mari perioade de sărbătoare. Cluj-Napoca: Triade, 2002.
6. Steiner R. Educația copilului din punctul de vedere al științei spirituale. Cluj-Napoca: Triade, 1994.
7. Steiner R. Opere complete. Vol. 104. Basel: Rudolf Steiner Verlag, 2006.
8. <https://antroposofie.ro/ce-este-pedagogia-waldorf/> (Accesat la 14.04.23)
9. <https://www.waldorf-international.org/> (Accesat la 24.04.23)